

Fallstudie 5: Österreich im Lichte des Klimawandels: Gewonnene Erkenntnisse (D4.2.5, PLUS) Factsheet

Innovations addressed by the case

- Impact Chain Model and uncertainties ✓
- Co-production of knowledge ✓
- Socioeconomic scenarios
- Transborder climate change risks

English Summary

The case study investigated future climate change induced drought risk for farmers in the province of Salzburg, Austria, taking into account climatological, societal and procedural risk factors as well as current and possible future adaptation measures. An Impact Chain was developed in collaboration with stakeholders. The elements of the Impact Chain were quantified using an spatially-explicit indicator-based risk assessment approach. Regions sharing a similar risk profile were clustered together. Results were discussed and validated in a closing stakeholder workshop.

Evaluierung der Ergebnisse

Innovationsbereich Wissens Ko-Produktion

Darstellung der Wirkungskette mit Hilfe der Kausalschleifen-Diagramm-Notation

Die meisten Klimawandelrisiken bestehen aus sich gegenseitig beeinflussenden sozioökonomischen, politischen und ökologischen Faktoren. Diese Dynamik sollte in der Darstellung von Wirkungsketten widergegeben werden.

Unsere Fallstudie hatte das Ziel, den dynamischen Charakter von Risiko hervorzuheben, indem Wirkungsketten als Kausalschleifendiagramm dargestellt wurden - ein visuelles Werkzeug zur Darstellung von Kausalflüssen innerhalb eines Systems.

Durch die Verwendung von Kausalschleifendiagrammen wird die Dynamik zwischen sich ausgleichenden und sich gegenseitig verstärkenden Faktoren wiedergespiegelt. Im Falle einer Dürre ist Wasserverfügbarkeit ein wichtiger Risikofaktor, aber Erfolg und Misserfolg in der Landwirtschaft wird letztlich durch Verfahrens- oder Verwaltungsentscheidungen mitbeeinflusst. In unserer Fallstudie haben wir versucht, dieses größere Bild des Dürreerisikosystems in Zusammenarbeit mit Stakeholdern, mittels statistischer Raumanalyse und einer Literaturrecherche herauszuarbeiten.

Das resultierende Gesamtbild wurde von den beteiligten Stakeholdern als nützlich bewertet. So könnten Anpassungsmaßnahmen identifiziert werden, die zwar nicht unmittelbar das Endrisiko senkten, sich jedoch durch eine vorgelagerte Stellung im Risikosystem frühzeitig positiv auf das Gesamtrisiko auswirkten. Kausalschleifen-Wirkungsketten haben das Potential das für die mittel- und langfristige Planung erforderliche erweiterte Systemverständnis zu vermitteln. Somit kann verhindert werden, dass kurzfristige Lösungen als Reaktion auf ein unmittelbares Problem eingeführt werden. Umfassendere Kausalschleifendiagramme sollten jedoch in Teilsysteme untergliedert dargestellt werden, die sich bei Bedarf zu einem Gesamtsystem zusammensetzen lassen - da es ansonsten schnell unübersichtlich wird.

Innovationsbereich Wirkungsketten-Methode

Geonen - Anwendung einer räumlichen Regionalisierungstechnik auf Geodaten um Regionen mit relativ homogenem Risiko zu identifizieren

Geografischen Regionen mit ähnlichen Risikomustern verlaufen häufig nicht entlang administrativer Grenzen. Im Gegenteil, Gemeindegebiete bestehen meist aus Tälern und den umliegenden Bergregionen, mit ganz unterschiedlichen Risikoprofilen. Um diese Unterschiede widerzuspiegeln haben wir unsere Raumanalyse nicht auf Gemeindeebene, sondern auf Rasterebene, durchgeführt. Benachbarte Rasterzellen, die ähnliche Risikowerte durch alle Informationsschichten hindurch aufwiesen, wurden dabei zu Gruppen zusammengefasst, zu sogenannten Geonen. So kann zum Beispiel ein Bergrücken, der sich über mehrere Gemeinden erstreckt, zu einem Geon zusammengefasst werden und Risikomuster mit kleinräumigen Unterschieden können schnell visuell vom Kartenleser erfasst werden.

